

ELEKTROMOBILLARNING TUZILISHI VA AN'ANAVIY AVTOMOBILLARDAN FARQI

Nosirov Hamdam Hamroyevich

G'ijduvon tuman 1-son texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

hamdamovichfarrux@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18357841>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kun uchun dolzarb bo'lib kelayotgan elektromobillarning tuzilishi va an'anaviy avtomobillardan farqi, ularning ishlash prinsipi, tuzilishi, bugungi kundagi imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Elektromobillarning an'anaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan farqli jihatlari tahlil qilinib, elektr dvigatel, akkumulyator batareyasi, inverter, zaryadlash tizimi va boshqaruv elektronikasining vazifalari batafsil ko'rib chiqilgan. Bu maqola professional ta'lim muassalarida faoliyat yuritayotgan maxsus fan o'qituvchilari, ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda talabalar uchun manfaatli bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: avtomobil, elektromobil, elektr dvigatel, akkumulyator batareyasi, inverter, zaryadlash tizimi, avtomobil tuzilishi.

Abstract. This article discusses the general structure of electric vehicles, their main units and systems, as well as their operating principles. The distinctive features of electric vehicles compared to conventional internal combustion engine vehicles are analyzed, and the functions of the electric motor, battery pack, inverter, charging system, and electronic control systems are examined in detail. In addition, the article highlights modern approaches to teaching electric vehicle structure and emphasizes the importance of practical training. The article is intended for teachers of the vehicle structure course, vocational education instructors, and students of technical specialties.

Keywords: electric vehicle, electric motor, battery pack, inverter, charging system, vehicle structure.

Аннотация. В данной статье рассмотрены общая конструкция электромобилей, их основные агрегаты и системы, а также принципы их работы. Проанализированы отличительные особенности электромобилей по сравнению с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, подробно изучены функции электрического двигателя, аккумуляторной батареи, инвертора, системы зарядки и электронных систем управления. Также уделено внимание современным подходам к обучению конструкции электромобилей и значению практических занятий. Статья предназначена для преподавателей дисциплины

ITALY

ITALY

«Конструкция автомобиля», педагогов профессионального образования и студентов технических направлений.

Ключевые слова: электромобиль, электрический двигатель, аккумуляторная батарея, инвертор, система зарядки, конструкция автомобиля.

Elektromobillar zamonaviy transport vositalari bo'lib, ularning tuzilishi an'anaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan tubdan farq qiladi. Elektromobillarda mexanik uzellar soni kam bo'lib, asosiy energiya manbai sifatida akkumulyator batareyasi xizmat qiladi. Ushbu xususiyat elektromobillarning konstruksiyasini soddalashtiradi, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi hamda ekologik xavfsizlikni oshiradi.

Elektromobil (EM) elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi elektr dvigatel yordamida harakatlanadi. Asosiy qismlari quyidagilardan iborat:

- Elektr dvigatel: Elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiradi.
- Batareya: Elektromobil uchun energiya manbai.
- Invertor: Batareyadagi doimiy tokni elektr dvigatel uchun o'zgaruvchan tokka aylantiradi.
- Boshqaruv bloki: Avtomobilning barcha tizimlarini boshqaradi.
- Zaryadlash porti: Elektromobilni zaryadlash uchun mo'ljallangan.

Demak, elektromobilning asosiy tarkibiy qismlariga elektr dvigatel, akkumulyator batareyasi, invertor, zaryadlash tizimi va elektron boshqaruv tizimlari kiradi. Elektr dvigatel avtomobilning harakatini ta'minlab, mexanik energiyani bevosita g'ildiraklarga uzatadi. Hozirgi vaqtda elektromobillarda yuqori samaradorlikka ega bo'lgan o'zgaruvchan tokli sinxron va asinxron dvigatellar keng qo'llanilmoqda [1]. Akkumulyator batareyasi elektromobilning eng muhim elementi hisoblanib, elektr energiyasini saqlash va uzatish vazifasini bajaradi. Asosan litiy-ion batareyalar qo'llanilib, ular yuqori energiya sig'imi va uzoq xizmat muddati bilan ajralib turadi [2]. Invertor esa batareyadan kelayotgan doimiy tokni elektr dvigatel uchun zarur bo'lgan o'zgaruvchan tokka aylantiradi hamda dvigatel tezligini boshqaradi.

Zaryadlash tizimi elektromobil batareyasini tashqi elektr manbalaridan quvvatlantirishni ta'minlaydi. Zamonaviy elektromobillarda sekin va tezkor zaryadlash usullari mavjud bo'lib, bu ularning ekspluatatsion qulayligini oshiradi. Hozirgi rivojlangan jamiyatlarda elektromobillardan foydalanish doimgidan ham ortib bormoqda. Sababi shundaki, elektroobillarni an'anaviy avtomobillardan farqi avvalo, ekologiyani asrashga muhim rol o'ynamoqda. Qolaversa, energiya sarfi kam va ancha tejamkor hisoblanadi. Misol uchun, o'rtacha 100 km/s ga 15-

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

20 kVt/soat elektr ketadi. Bu hozirgi O'zbekiston Respublikasi misolida amaldagi tarif bilan qiyoslaganda ancha tejamkorligi ko'rinadi.

So'nggi yillarda elektromobillar sohasida texnologik taraqqiyot jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Ayniqsa, akkumulyator batareyalarining energiya zichligini oshirish, ularning vaznini kamaytirish va zaryadlash vaqtini qisqartirish bo'yicha muhim ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Qattiq holatli (solid-state) batareyalar elektromobillar kelajagi sifatida qaralmoqda [3].

Elektr dvigatellar sohasida ham muhim yangiliklar kuzatilmoqda. Yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega bo'lgan dvigatellar energiya sarfini kamaytirib, elektromobilning yurish masofasini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, regenerativ tormozlash tizimlari orqali tormozlash vaqtida energiyani qayta tiklash imkoniyati kengaymoqda. Aynan shu masala elektromobillarning texnik holatini yaxshilash hamda texnik xizmat kam talab qilishi bilan baholanadi.

Elektron boshqaruv tizimlari va invertorlarning takomillashuvi elektromobillarning ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Aqlli boshqaruv algoritmlari yordamida batareya, dvigatel va zaryadlash jarayonlari optimal tarzda muvofiqlashtirilmoqda [3]. Bu esa elektromobillarning ishonchligini va xizmat muddatini uzaytiradi.

Zaryadlash infratuzilmasining rivojlanishi ham elektromobillar ommalashuvining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tezkor zaryadlash stansiyalarining ko'payishi elektromobillardan kundalik foydalanishni yanada qulay qilmoqda [4].

Elektromobillar texnologiyasi tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Batareyalarning sig'imi va ishlash muddati oshib bormoqda, zaryadlash vaqti qisqarmoqda va zaryadlash infratuzilmasi kengaymoqda. Kelajakda EMlar avtomobil bozorining katta qismini egallashi kutilmoqda. Davlatlar tomonidan ekologik toza transportni qo'llab-quvvatlash siyosati ham elektromobillarning rivojlanishiga turtki bermoqda. Xavfsiz ekologik muhit yaratish uchun ham bugungi kunda elektromobillar o'z o'rnini egallamoqda.

Texnologik taraqqiyot va ekologik muammolar elektromobillarning rivojlanishini tezlashtirmoqda, kelajakda ular transport sohasida asosiy o'rinni egallashi kutilmoqda. Maqolada elektromobillarning umumiy tuzilishi, asosiy agregatlari hamda zamonaviy texnologik yangiliklari tahlil qilindi. Akkumulyator texnologiyalarining takomillashuvi, elektr dvigatellarning energiya samaradorligi va zaryadlash infratuzilmasining rivojlanishi elektromobillarning keng ommalashuviga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, elektromobillarning tuzilishini chuqur o'rganish va ularni ta'lim jarayoniga samarali joriy etish "Avtomobil tuzilishi va ularga xizmat ko'rsatish" fanini o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlar asosida elektromobillar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish kelajakda malakali mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Larminie J., Lowry J. Electric Vehicle Technology Explained. Wiley.
2. Ehsani M., Gao Y., Longo S., Ebrahimi K. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles. CRC Press.
3. Husain I. Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals. CRC Press.
4. Кузнецов Е.С. Электромобили и гибридные автомобили

